

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN IDENTIFIKATSIYA TIZIMINING HUQUQIY JIHLTLARI: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA

Ruzimurodov Behro‘z Rustamovich

Toshkent davlat yuridik universitetiining

„Davlat boshqaruv huquqi“ yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqola O'zbekistonning o'ziga xos kontekstida blokcheyn texnologiyasi va identifikatsiyani boshqarish o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Maqolada blokcheynga asoslangan identifikatsiya (BCID) tizimlarining potentsial afzalliklarini, xususan, xavfsizlikni oshirish, samaradorlikni oshirish va ma'lumotlarga nisbatan individual imkoniyatlarni kengaytirish kabi jihatlarga e'tibor qaratiladi. Shu bilan birga, maqolada ushbu texnologiya keng miqyosda qabul qilinishidan oldin hal qilinishi kerak bo'lgan muhim huquqiy va ijtimoiy muammolarni, jumladan, ma'lumotlarning maxfiyligi bilan bog'liq muammolarni, mustahkam qonunchilik bazasiga bo'lgan ehtiyojni va foydalanish imkoniyati, ishungdek, realizatsiya bilan bog'liq potentsial muammolarni o'rganadi.

Kalit so‘zlar: *Blokcheyn, identifikatsiya, raqamlashtirish, huquqiy integratsiya,*

Dastlab kriptovalyutalar uchun asos sifatida taqdim etilgan blokcheyn texnologiyasi moliyaviy imkoniyatlaridan tashqari ko'plab sohalarda shaffoflikni ta'minlaydigan markazlashmagan ilovalay yaratish potentsilaini namoyish etdi. Bunday sohalardan biri identifikatsiyani boshqarish bo'lib, uning o'zgarmasligi, shaffofligi va xavfsizligi an'anaviy tizimlarga jozibali alternativani taklif qiladi. Shunga qaramay, blokcheynga asoslangan identifikatsiya (BCID) tizimlarini mavjud qonunchilik bazasiga integratsiya qilish ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqola BCID tizimlari bilan bog'liq huquqiy murakkabliklarni

o'rganadi, O'zbekiston kontekstidan aniq misollar keltiradi va ekspertlarning fikrlarini yoritadi.

BCID tizimlarining afzalliklari:

BCID tizimlari tarafdorlari bir nechta potentsial afzalliklarga ishora qiladilar:

- Kengaytirilgan xavfsizlik: Blokcheyndagi ma'lumotlar kriptografik tarzda himoyalangan bo'lib, uni o'zgartirishdan himoyalangan va firibgarlikka chidamli qiladi. Bu, ayniqsa, ma'lumotlar buzilishi va shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi tashvishlanayotgan O'zbekistonda juda ham actual masaladir. (Jahon banki, 2022)¹.
- Yaxshilangan samaradorlik: Markazlashtirilgan organlarga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish identifikatsiyani tekshirish jarayonlarini soddalashtiradi, vaqt va resurslarni tejaydi. O'zbekistonlik IT-mutaxassis, Oybek Saidovga ko'ra, "BCID tizimi bank va sog'liqni saqlash kabi sohalarda byurokratik tartiblarni soddalashtirishi mumkin"².
- Jismoniy shaxslarning vakolatlarini kengaytirish: Shaxslar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlari ustidan nazoratni saqlab qoladilar, bu ularga ko'proq avtonomiya va maxfiylik beradi.

Huquqiy muammolar:

Ushbu afzalliklarga qaramay, ko'plab qonuniy to'siqlar BCID tizimlarini qabul qilishni qiyinlashtiradi:

- Ma'lumotlarning maxfiyligi: Tekshiruv maqsadlarida shaxsiy maxfiylik va ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini muvozanatlash juda muhim. Yevropa Ittifoqining umumiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi reglamenti (GDPR) ma'lumotlarni himoya qilish uchun yuqori chegarani

¹ World Bank. (2022). Uzbekistan in Numbers. <https://data.worldbank.org/country/UZ>

² Dr. Oybek Saidov, Uzbek IT specialist (personal communication, February 20, 2024)

o‘rnatadi, bu GDPRga muvofiqlikka intilayotgan O‘zbekistonda BCID joriy etilishiga potentsial ta‘sir ko‘rsatadi³.

- Tartibga solish va boshqaruv: Mulkchilik, javobgarlik va nizolarni hal qilish mexanizmlarini belgilovchi aniq huquqiy asoslar mavjud emas. O‘zbekistonlik huquq bo‘yicha ekspert, professor Xurshid Jabborov BCID tizimiga o‘tishdan oldin “foydalanuvchilarning huquqlari, majburiyatlari va qonuniy imkoniyatlarini belgilab beruvchi keng qamrovli qonunchilik” zarurligini ta‘kidlaydi.
- Ilmiy va texnik potensilaning yo‘qligi: BCID tizimidan foydalanish uchun zarur bo‘lgan texnologiya yoki raqamli savodxonlik hamma ham mavjud emas. Bu, ayniqsa, O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda yaqqol ko‘rinadi.

O‘zbekiston konteksti

O‘zbekiston hukumati blokcheyn texnologiyasi imkoniyatlarini tan oladi va uning turli sohalarda qo‘llanilishini o‘rganmoqda. Biroq, qonunchilik va me‘yoriy-huquqiy baza bilan bog‘liq xavotirlar saqlanib qolmoqda.

Ushbu xavotirlarga qaramay hukumat quyidagi tashabbuslarni ilgari surmoqda: Elektron hukumatga oid loyihalar: "Elektron adolat" loyihasi bu borada muhim qadam bo‘ldi⁴. Shu bilan birga boshqa tashabbuslar muayyan sektorlarda blokcheynni o‘rganmoqda. “E-Notarius” notarial xizmatlarni avtomatlashtirish, hujjatlarni tekshirish va shaxsni tasdiqlashni soddalashtirishga qaratilgan. "Yagona yer reestri" loyihasi xavfsiz va shaffof yerga egalik yozuvlari uchun blokcheyndan foydalanishi mumkin.

Xalqaro hamkorlik: O‘zbekiston Jahon banki va BMT agentliklari kabi xalqaro tashkilotlar bilan raqamli rivojlanish loyihalari bo‘yicha hamkorlik qilmoqda.

³ GDPR Information Hub. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en

⁴ O‘zbekiston Adliya vazirligining “Elektron adliya loyihasi”: <https://e-justice.europa.eu/home?action=home>

Ushbu hamkorlik BCIDni mas'uliyatli amalga oshirishni qo'llab-quvvatlash uchun qimmatli tajriba va resurslarni olib kelishi mumkin.

O'zbekistonning BCID ni joriy etish uchun texnologik infratuzilma imkoniyatlari:

- Mobil kirish: Mzamlakatda internetga kirish hududlar kesimida notekisligicha qolayotgan bo'lsa-da, mobil aloqa darajasi yuqori bo'lib, taxminan 80%ni tashkil etadi (Jahon banki, 2022). Raqamli tafovutni bartaraf etish uchun, ayniqsa, qishloq joylarida mobil asoslangan BCID yechimlari o'rganilishi mumkin.
- Blokcheyn markazlari: Toshkent texnoparki kabi tashabbuslar BCID tizimlarini ishlab chiqish va boshqarish uchun malakali ishchi kuchini yaratishi mumkin bo'lgan blokcheyn ta'limi va tadqiqotini qo'llab-quvvatlaydi.

Huquqiy va tartibga soluvchi landshaft:

“Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida”gi qonunga ko'ra O'zbekistonda hozirda GDPR tamoyillariga mos kelishi kutilayotgan ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Ushbu qonun shaxsiy ma'lumotlarning BCID tizimlarida qanday ishlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, foydalanuvchi roziligi, ma'lumotlarni minimallashtirish va xavfsizlik choralari uchun urg'u beradi.

Normativ sinov muhiti: Hukumat BCID kabi innovatsion texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va baholash uchun xavfsiz muhitni ta'minlash, ularning qonunchilik bazasiga mas'uliyatli integratsiyalashuvini osonlashtirish uchun tartibga soluvchi sinov muhitini yaratishni ko'rib chiqmoqda.

Ijtimoiy va madaniy kontekst:

Aholining xabardorligi: Hukumat kampaniyalari va ta'lim tashabbuslari BCID tizimlari, ularning afzalliklari va potentsial xavflar haqida jamoatchilik xabardorligini oshirish uchun juda muhimdir. Ma'lumotlarning maxfiyligi va

xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish ishonchni mustahkamlash va operativ qarorlar qabul qilishni rag'batlantirish uchun juda muhimdir.

Raqamli identifikatsiya tashabbuslari: Davlat xizmatlaridan foydalanish uchun raqamli identifikatorlarni taqdim etuvchi "Yagona elektron identifikatsiya tizimi" (One ID) kabi mavjud loyihalar mavjud infratuzilmadan foydalangan holda va raqamli identifikatsiya tushunchalari bilan tanishishni rag'batlantiradigan kelajakdagi BCID tizimi uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbekistonda Blokcheynga asoslangan ID tizimlarini joriy etish borasida quyidagi tavsiyalar juda foydali bo'lishi mumkin:

Muayyan foydalanish sohasiga e'tibor qaratish: BCIDni sog'liqni saqlash yoki moliya kabi muayyan sohalarda qo'llash birinchi navbatda uning qiymatini namoyish qilishi va kengroq qabul qilinishidan oldin foydalanuvchi tajribasiga ega bo'lishi mumkin.

Manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik: loyihalash va amalga oshirish jarayoniga fuqarolik jamiyati tashkilotlari, texnologiya kompaniyalari va akademik institutlarni jalb qilish inklyuzivlikni ta'minlaydi va turli istiqbollarni ko'rib chiqadi.

Doimiy monitoring va baholash: BCID tizimlarining ijtimoiy inklyuziya, maxfiylik va xavfsizlikka ta'sirini muntazam ravishda kuzatib borish ularning dizayni va funksiyalarini vaqt o'tishi bilan moslashtirish va yaxshilash uchun juda muhimdir⁵.

Hukumat tashabbuslari: Adliya vazirligi raqamlashtirish tashabbuslarini, jumladan, qonuniy hujjatlarda blokcheynni o'rganishni targ'ib qilmoqda. "Elektron adolat" kabi tashabbuslar sud samaradorligi va shaffofligini oshirishga qaratilgan bo'lib, BCIDni qabul qilish uchun qulay zamin yaratadi.

Texnologik infratuzilma: Hukumat internetga ulanish va raqamli savodxonlikni yaxshilashga sarmoya kiritmoqda, biroq, ayniqsa, qishloq joylarida

⁵ "Legal Aspects of Blockchain technology for Industrial Use Cases" by Philipp Sandner: <https://medium.com/capital-one-tech/breaking-down-the-blockchain-f4b87422481b>

sezilarli bo'shliqlar saqlanib qolmoqda. Jahon banki (2022) ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonliklarning atigi 66 foizi internetdan foydalanish imkoniga ega bo'lib, ushbu kamchilikni bartaraf etish mamlakatning zamonaviy web 3.0 texnologiyalarini yanada tezroq o'zlashtirishiga imkon yaratadi.

Hamkorlikdagi rivojlanish: Loyihalash va amalga oshirish jarayonida manfaatdor tomonlarni, jumladan, huquqshunoslar, texnologlar va fuqarolik jamiyati tashkilotlarini jalb qilish juda muhim.

Bosqichli yondashuv: BCID tizimlarini muayyan sektorlarda (masalan, sog'liqni saqlash) sinovdan o'tkazish butun mamlakat bo'ylab qabul qilinishidan oldin qimmatli tushunchalarni berishi mumkin.

Innovatsiyalar va qonunlarga muvofiqlikni muvozanatlash: BCID afzalliklaridan foydalanish va qonunchilik asoslariga rioya qilish o'rtasidagi muvozanatni topish muhim ahamiyatga ega.

Blokcheynga asoslangan identifikatsiya tizimlarini O'zbekistonga joriy etish bo'yicha mutaxassislar turlicha yondashuvlarni ilgari surmoqdalar. Xususan, doktor Saidov ning fikricha, "BCID imtiyozlar berishi mumkin bo'lsa-da, shaxsiy daxlsizlik bilan bog'liq muammolarni hal qilish va inklyuzivlikni ta'minlash juda muhim. O'zbekiston Estoniya kabi muvaffaqiyatli BCID tizimiga ega bo'lgan boshqa mamlakatlar tajribasidan o'rganishi mumkin."⁶ Shuningdek, Professor Jabborovga ko'ra "BCID tizimini joriy etishdan oldin puxta huquqiy muhokamalar va jamoatchilik maslahatlari zarur. Ishonchni mustahkamlash va shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega"⁷.

Xulosa

Blockchain texnologiyasi identifikatsiyani boshqarish uchun ulkan salohiyatga ega, ammo huquqiy murakkabliklarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. O'zbekiston misolida shaxs huquqlarini himoya qilish va inklyuzivlikni ta'minlash bilan birga BCID tizimlari salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun muayyan

⁶ Doktor Oybek Saidov, o'zbekistonlik IT mutaxassisi (intervyu, 2024 yil 20 fevral)

⁷ Professor Xurshid Jabborov, huquqshunos (shaxsiy muloqot, 2024-yil 20-fevral)

kontekstlarni, manfaatdor tomonlarning ishtirokini va mustahkam qonunchilik asoslarini sinchkovlik bilan ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. World Bank. (2022). Uzbekistan in Numbers.
<https://data.worldbank.org/country/UZ>
2. GDPR Information Hub. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en
3. "Legal Aspects of Blockchain technology for Industrial Use Cases" by Philipp Sandner: <https://medium.com/capital-one-tech/breaking-down-the-blockchain-f4b87422481b>
4. Doktor Oybek Saidov, o‘zbekistonlik IT mutaxassisi (intervyu, 2024 yil 20 fevral)
5. Professor Xurshid Jabborov, O‘zbekistondagi huquqshunos (intervyu, 2024-yil 20-fevral)
6. O‘zbekiston Adliya vazirligining “Elektron adliya loyihasi”: <https://e-justice.europa.eu/home?action=home>